

TECHNICAL SCIENCES

A NEW THEORETICAL AND INNOVATIVE APPROACH TO ASSESSING THE PERFORMANCE OF COMPLEX MACHINE MECHANISMS

Fayzullaev Khasan,

The Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Turin Polytechnic University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Tursunbaev Bakhodir,

Academy of Sciences Turan, Research Center, Ds. Associate Professor, Director. Tashkent, Uzbekistan
ORCID 0000-0002-6049-2911

Tursunbaev Temur

Research Center LLC Secure Cyberspace, Tashkent, Uzbekistan

НОВЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЛОЖНЫХ МАШИННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Файзуллаев Хасан

Кафедра машиностроения и аэрокосмической техники, Туринский политехнический университет в Ташкенте, Ташкент, Узбекистан.

Турсунбаев Баходир

Академия наук Туран, Научно-исследовательский центр, доктор физико-математических наук. Доцент Директор. Ташкент, Узбекистан.

Турсунбаев Темур

Исследовательский центр ООО «Безопасное киберпространство», Ташкент, Узбекистан

Abstract

This scientific article presents a new theoretical and innovative approach to assessing the efficiency of complex machine mechanisms. The article introduces the concept of parasitic forces and discusses the results of both theoretical and experimental studies aimed at optimizing machine mechanisms to improve their efficiency using simulation methods. This technique significantly simplifies the process of selecting optimal designs when designing and developing highly efficient engines. It opens up new prospects for companies engaged in research and development in the field of internal combustion engines, increasing their innovative potential and competitiveness in the market.

Аннотация

В данной научной статье представлен новый теоретический и инновационный подход к оценке эффективности сложных механизмов машин. В статье вводится понятие паразитных сил и обсуждаются результаты как теоретических, так и экспериментальных исследований, направленных на оптимизацию механизмов машин для повышения их эффективности с использованием методов имитационного моделирования. Данная методика существенно упрощает процесс выбора оптимальных конструкций при проектировании и разработке высокоэффективных двигателей. Она открывает новые перспективы для компаний, занимающихся исследованиями и разработками в области двигателей внутреннего сгорания, повышая их инновационный потенциал и конкурентоспособность на рынке.

Keywords: Mechanisms, Mechanism efficiency, Parasitic forces, Crank mechanism, Engine.

Ключевые слова: Механизмы, Эффективность механизмов, Паразитные силы, Кривошипно-шатунный механизм, Двигатель.

I. Введение

Данная статья является продолжением серии работ, посвященных исследованию и изучению особенностей механизмов двигателей внутреннего сгорания [1, 8].

Теория механизмов и машин возникла как самостоятельная научная дисциплина около двух столетий назад, хотя еще 2000 лет назад активно ис-

пользовались такие простые механизмы, как колесо, лебедка и т. д. Развитие техники в этот период можно рассматривать как период эмпирического создания машин, в ходе которого было изобретено множество простых и сложных механизмов [2].

Машину можно определить как сложное техническое устройство, состоящее из взаимосвязанных функциональных компонентов, таких как ме-

ханизмы, специально спроектированные для облегчения преобразования одной формы энергии (например, тепловой энергии) в другую форму (например, механическую энергию) для выполнения определенных задач. Успешное преобразование энергии из одного типа в другой характеризуется как эффективное преобразование энергии. Производительность машины количественно оценивается через ее коэффициент полезного действия, который служит основным параметром при оценке ее эксплуатационной эффективности. Общая эффективность машины зависит от конструкции и расположения механизмов, интегрированных в нее. Механизм в этом контексте представляет собой фундаментальную составляющую машины — систему взаимосвязанных частей, тщательно спроектированных для преобразования движения одного или нескольких компонентов в желаемое движение других компонентов, тем самым облегчая предполагаемые функции машины.

В этой структуре эффективности относится к степени, в которой техническая система выполняет свои предполагаемые цели в ответ на конкретные требования. Оценка эффективности процесса требует комплексной оценки различных показателей производительности, а также определения и внедрения наиболее подходящих стратегий оптимизации. Этот многогранный подход не только улучшает понимание операционной динамики, но и информирует о разработке методологий, направленных на улучшение производительности системы и использования ресурсов.

В области машиностроения эффективная работа механизмов машин имеет первостепенное значение. Всестороннее понимание принципов работы этих механизмов в сочетании с выявлением потенциальных областей для улучшения имеет решающее значение для существенного прогресса в технологиях и инновациях.

Эффективность технической системы, использующей кривошипно-шатунный механизм, зависит не только от сил трения, присутствующих в механических парах, но и от конструктивных особенностей, которые возникают из сложных механических взаимодействий между компонентами системы. Целью данного исследования является систематический анализ различных скрытых факторов, которые существенно влияют на производительность кривошипно-шатунных механизмов. Кроме того, мы оценим степень, в которой эти факторы вносят вклад в общую эффективность системы. Этот анализ улучшит наше понимание базовых механизмов, которые определяют функциональные характеристики кривошипно-шатунных механизмов, тем самым предоставляя представление о потенциальных стратегиях оптимизации для повышения производительности и надежности.

Четырехтактный газовый двигатель, инновационно разработанный Николаусом Отто в 1878 году, заложил основу для современных двигателей внутреннего сгорания, установив парадигму, которая влияла на автомобильную технику на протяжении

более столетия. Первоначально этот новаторский двигатель достиг коэффициента полезного действия (КПД) приблизительно 22% [3].

В контексте современных инженерных достижений и технологических инноваций, появившихся за последние 150 лет, следует отметить, что эффективность четырехтактных двигателей внутреннего сгорания увеличилась лишь незначительно, примерно до 28%. Это представляет собой улучшение всего на 6-7%, что поднимает важные вопросы относительно основных факторов, которые способствуют этой стагнации в повышении эффективности.

По экспертным оценкам американского маркетингового агентства Hedges & Company, к концу 2023 года на дорогах мира будет около 1,47 млрд автомобилей. Большинство этих автомобилей оснащены двигателями внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом, которые на 30% менее эффективны [4, 13, 14].

В ответ на растущую обеспокоенность по поводу ухудшения состояния окружающей среды в 2009 году Европейская экономическая комиссия ООН поставила перед производителями двигателей внутреннего сгорания амбициозные задачи по повышению эффективности их продукции. Целью стало увеличение эффективности двигателей на 10% в течение следующих 5-10 лет, что, как предполагалось, приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов и снижению потерь тепловой энергии, выбрасываемой в атмосферу.

Эта инициатива стимулировала ученых нашего университета углубить исследования в области двигателей внутреннего сгорания, сосредоточившись на решении ключевых проблем, связанных с кривошипно-шатунными механизмами. Среди этих проблем — низкая эффективность, сложность конструкции и значительные выбросы отработанных газов.

В рамках данного исследования мы стремимся разработать инновационные подходы и технологии, которые могут повысить КПД двигателя, уменьшить его воздействие на окружающую среду и сократить выбросы неиспользованной тепловой энергии. Это включает как теоретические исследования, так и практическую реализацию новых конструкций, что может привести к созданию более устойчивых и эффективных механизмов для двигателей внутреннего сгорания.

Учитывая вышеизложенные данные, перед научным сообществом встают несколько ключевых вопросов, требующих детального анализа и новых подходов:

- Почему, несмотря на более чем 150-летнюю эволюцию и совершенствование двигателей внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом, их КПД остаётся ограниченным и не превышает 30%?

- Почему методика определения КПД простых механизмов, разработанная более века назад, до сих пор применяется для оценки эффективности сложных механизмов, несмотря на её очевидные ограничения?

- Достаточен ли существующий метод для выявления скрытых недостатков и ограничений сложных механизмов, или необходимы новые инструменты анализа?

Эти вопросы подчеркивают необходимость углубленных исследований и пересмотра подходов к изучению кривошипно-шатунных механизмов. Только через комплексный научный подход и инновационные инженерные решения возможно добиться значительного повышения КПД двигателей внутреннего сгорания и преодолеть существующие технологические барьеры.

II. Методология Исследования

Механизмы машин могут увеличивать силу или скорость, но закон сохранения энергии накладывает строгие ограничения на эти увеличения. Согласно этому фундаментальному закону, механическая энергия не может быть создана из ничего и не может быть уничтожена. Она может быть преобразована только из одной формы в другую, например, в кинетическую, потенциальную или тепловую энергию. [8, 10].

С точки зрения механизмов машин увеличение силы, создаваемой системой, неизбежно приведет к потерям в других частях. Эти потери могут быть вызваны различными факторами, такими как рассеивание энергии в виде тепла, механических напряжений и трения между компонентами. Согласно теории механизмов и машин, энергия, поступающая в механизм, всегда меньше энергии, выходящей из него. Эта разница в основном объясняется потерями энергии, вызванными трением между частями механизма [4].

Анализ рабочего процесса простого механизма.

На рисунке 1 представлен процесс подъема тяжелого груза вручную с использованием простого полиспастного механизма (вороты). Изображение наглядно демонстрирует, как сила руки F_1 преобразуется и усиливается для подъема груза благодаря взаимодействию с силой F_2 , действующей на шкив. Силу F_2 можно вычислить, опираясь на уравнение баланса крутящего момента, что подтверждает эффективность данного механизма.

Рисунок 1. Показан метод подъема груза вручную, основанный на использовании простого, блочного механизма, известного как лебедка.

$$\sum_{i=0}^n M_i = 0 \quad (1)$$

$$F_1 \cdot r_1 = F_2 \cdot r_2 + F_3 \cdot r_3 \quad (2)$$

Здесь:

M_i — моменты, создаваемые силами относительно центра оси шкива, [Н·м]; F_1 — сила, приложенная рукой человека к веревке, [Н]; r_1 — плечо от оси шкива до точки приложения силы F_1 , [м]; F_2 — сила, необходимая для подъема груза через блок на веревке, [Н]; r_2 — плечо от оси шкива до точки приложения силы F_2 , [м]; F_3 — сила трения между шкивом и его осью, [Н]; r_3 — радиус оси шкива, [м].

На основе уравнения [2] и в соответствии с законом сохранения энергии можно представить уравнение энергетического баланса (равновесия) в следующей форме:

$$A_1 - A_2 - A_3 = 0 \quad (4)$$

Где,

A_1 — энергия, поступающая в механизм, [Дж]; A_2 — энергия, расходуемая на выполнение механической работы, [Дж]; A_3 — энергия, затрачиваемая на преодоление силы трения, [Дж].

По рисунку 1 количество энергии, затрачиваемой на входные, выходные силы и силы сопротивления механизма, определяется следующими уравнениями:

$$A_1 = F_1 \cdot h_1 \quad (5)$$

$$A_2 = F_2 \cdot h_2 \quad (6)$$

$$A_3 = F_3 \cdot h_1 = F_3 \cdot 2 \cdot \pi \cdot r_3 \cdot n \quad (7)$$

где, h_1 и h_2 — расстояния, пройденные силами F_1 и F_2 [м]; n — количество оборотов оси шкива (h_1 расстояние, пройденное силой F_1), вычисляется по формуле $n = h_1 / (2 \cdot \pi \cdot r_3)$.

На основе уравнения (4) полезная (механическая) работа вычисляется по следующей формуле:

$$\eta = \frac{A_2}{A_1} \quad (9)$$

Для определения КПД механизма машины (коэффициента полезного действия) используется следующая зависимость:

$$\eta = \frac{A_2}{A_1} \quad (9)$$

Где: η – КПД, коэффициент полезного действия.

Выразим КПД согласно уравнениям (9), (8) и соотношению $A_2=A_1-A_3$ следующим образом:

$$\eta = \frac{A_1-A_3}{A_1} = 1 - \frac{A_3}{A_1} \quad (10)$$

Обозначив отношение A_3 / A_1 в уравнении (10) символом ψ , получаем:

$$\eta = 1 - \psi \quad (11)$$

где, ψ - доля энергии, теряемая из-за трения между осью механизма и шкивом, называемая механическим коэффициентом.

Учитывая приведённую информацию, на данный момент теории пришли к следующему заключению:

- Снижение сопротивления трения между элементами механизма машины уменьшает коэффициент потерь, что делает механизм более энергоэффективным и экономичным.

Рисунок 2. Показан рабочий такт кривошипно-шатунного механизма и действующие на него динамические силы и моменты.

Рисунок 2 наглядно отображает рабочий ход кривошипно-шатунного механизма в двигателе внутреннего сгорания. Он наглядно представляет не только вертикальное движение поршня, но и динамические силы и моменты, которые взаимодействуют на протяжении всего рабочего хода.

Эти силы, которые включают инерцию, трение и силы, создаваемые давлением сгорания $P(s)$, играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы двигателя. Внимательно изучая эту динамику, мы можем улучшить наше понимание механической эффективности и эксплуатационных характеристик двигателя.

Примечание: на рисунке намеренно исключены инерционные силы элементов механизма,

Однако остаётся вопрос: применим ли этот вывод к сложным механизмам? Попробуем найти ответ.

Анализ рабочего процесса сложного механизма.

За последние 150 лет инженеры достигли значительных успехов в снижении трения в механизмах двигателей внутреннего сгорания. Однако, несмотря на все технологические достижения, направленные на минимизацию сопротивления трения, задача преодоления 30% ного барьера эффективности двигателя остается нерешенной. Этот факт подчеркивает необходимость более глубокого изучения структуры механизма.

Согласно теории двигателей внутреннего сгорания, энергия, выделяемая в процессе сгорания топливной смеси, формирует высокое давление $P(S)$ в камере сгорания. Это давление $P(S)$ напрямую связано с пройденным поршнем путем s [9, 10, 11].

Давление $P(s)$ в камере сгорания создает силу $F(s)$ на поверхности поршня, запуская движение поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) — самой высокой точки в цилиндре — до нижней мертвой точки (НМТ) — самой низкой точки. Это движение обеспечивает выполнение механической работы, что необходимо для эффективной работы двигателя.

чтобы сохранить ясность и сосредоточиться на ключевых аспектах задействованной динамики.

На рисунке 2 в этом контексте определены следующие переменные и их значения: $P(s)$ - давление газа в рабочей камере, Па; F_1 - сила, действующая на поршень под давлением газа $P(s)$, [Н]; F_2 - составляющая силы F_1 вдоль оси шатуна в точке В, [Н];

N - сила, с которой поршень воздействует на стенку цилиндра, [Н]; F_3 - сила, направленная вдоль оси коленчатого вала, [Н]; F_4 - сила, обеспечивающая полезную работу механизма, [Н]; F_f - сила трения между поршнем и стенкой цилиндра, [Н]; R_1 - реактивная сила вала, направленная вдоль оси кривошипа, [Н]; R_2 - реактивная сила, действующая на

поршень со стороны стенки цилиндра, [Н]; M_e - эффективный крутящий момент на валу, [Н·м]; s - путь, пройденный поршнем, [м]; d - угол между осью шатуна и осью x , [рад]; β - угол между осью кривошипа и осью шатуна, [рад]; φ - угол между осью кривошипа и осью x , [рад]; d - длина кривошипа, [м]; d_c - диаметр цилиндра, [м]; l - длина шатуна, [м]; r_1 - радиус вала, [м].

Используя рисунок 2, запишем математические выражения для сил, действующих на механизм, чтобы составить уравнение равновесия. Сила, создаваемая давлением газа $P(s)$ на поверхность головки поршня, может быть выражена следующим образом:

$$F_1 = P(s) \cdot S_p \quad (12)$$

где, $P(s)$ - давление газа в рабочем цилиндре, [Па]; S_p - площадь поверхности головки поршня, [м²].

Сила F_1 , действующая на кривошипно-шатунный механизм, в точке В разделяется на две составляющие: F_2 вдоль оси шатуна и N - поперечную силу:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_2 + \vec{N} \quad (13)$$

Сила F_2 , действующая вдоль оси шатуна, в точке А разделяется на две компоненты F_3 и F_4 :

$$\vec{F}_2 = \vec{F}_3 + \vec{F}_4 \quad (14)$$

где:

F_4 - сила, перпендикулярная оси кривошипа, создающая эффективный крутящий момент M_e , [Н].

В кривошипно-шатунном механизме эффективный крутящий момент M_e зависит от величины выходной силы F_4 . Эта сила имеет решающее значение, поскольку она всегда должна действовать под прямым углом, а именно $\pi/2$ радиан, к оси кривошипа. Для определения значения выходной силы F_4 мы используем формулу:

$$|\vec{F}_4| = |\vec{F}_2| \cdot \sin \theta \quad (15)$$

Кривошипно-шатунный механизм работает под действием динамических сил, которые возникают в плоскости (xy). Для эффективного анализа этих сил нам необходимо составить уравнение баланса, рассмотрев проекции сил вдоль осей координат x и y . Этот баланс необходим для устойчивости системы и может быть выражен следующим уравнением:

$$\begin{cases} \sum_i^n F_i^x = 0 \\ \sum_i^n F_i^y = 0 \\ \sum_i^n M_i = 0 \end{cases} \quad (16)$$

Уравнение (16) указывает на то, что сумма всех сил, действующих в направлениях x и y , и их сумма моментов должны равняться нулю, что гарантирует, что система находится в равновесии.

В математической имитационной модели будем использовать уравнение (16) для создания проекций динамических сил вдоль осей x и y и формулировки систем уравнений. При построении уравнения баланса моментов необходимо учитывать следующие соотношения:

$$M_{m,f} = F_{m,f} \cdot r_m \quad (17)$$

$$M_{f,0} = \sum_i^n M_{f,i} \quad (18)$$

где:

$M_{f,0}$ - суммарный момент, вызванный всеми силами трения в кривошипно-шатунном механизме, [Н·м]; $M_{f,i}$ - моменты, обусловленные трением в кинематических парах кривошипно-шатунного механизма, [Н·м]; $M_{m,f}$ - момент трения коленчатого вала и подшипника, создающий силу сопротивления $F_{m,f}$, [Н·м]; $F_{m,f}$ - сила сопротивления трения, коленчатым валом и вкладышем, [Н]; r_m - радиус коленчатого вала, [м].

Примечание: Момент $M_{f,0}$ возникающий в результате суммарных сил трения в кривошипно-шатунном механизме, был измерен экспериментально с помощью динамометра. Измеренное значение $M_{f,0}$ составляет от 15 до 20 [Н·м] в зависимости от типа двигателя внутреннего сгорания.

Согласно рис. 2, нам необходимо определить параметры деталей кривошипно-шатунного механизма следующим образом: OA - длина кривошипа (d), AB - длина шатуна (b), OB - переменная длина (c). Связь между этими длинами можно выразить как:

$$c = b + d - s, \quad (19)$$

На основании теоремы о сумме углов в треугольнике можно сформулировать уравнения $\delta + \beta + \varphi = \pi$ и $\theta = \pi - \beta$ (см. рис. 2).

$$c^2 = b^2 + d^2 - 2 b d \cos(\beta), \quad (20)$$

$$\beta = \arccos\left(\frac{b^2 + d^2 - c^2}{2 b d}\right), \quad (21)$$

$$b^2 = c^2 + d^2 - 2 c d \cos(\varphi), \quad (22)$$

$$\varphi = \pi - \arccos\left(\frac{b^2 - d^2 - c^2}{2 c d}\right), \quad (23)$$

Используя теорему косинусов, можно вывести уравнения, описывающие изменение значений углов между кинематическими парами кривошипно-шатунного механизма следующим образом:

На рисунке 3 показаны графики, ясно демонстрирующие зависимость углов между элементами кривошипно-шатунного механизма от перемещения поршня s .

Рис. 3. Механизм қисмлари орасидаги бурчакларнинг пистон йўли s -га боғлиқлиги графиклари.

III. Результаты и обсуждение

Используя математическую модель, мы можем эффективно анализировать динамические изменения величины силы, которые происходят во время рабочего хода механизма. Этот подробный анализ не только улучшает наше понимание основных физических процессов, но и помогает выявить критические негативные факторы, которые влияют на общую эффективность системы.

В этом исследовании мы стратегически используем параметры двигателя Mercedes 601.912 для создания теоретической модели и разрабатываем имитационную модель для оценки эффективности кривошипно-шатунного механизма. Такой подход позволяет нам извлекать ценные идеи, которые будут способствовать будущим улучшениям конструкции и повышению производительности.

Рисунок 4. Графики, иллюстрирующие распределение входной силы (черный), паразитные силы (красные) и выходной силы (зеленый) в зависимости от хода поршня кривошипно-шатунного механизма.

На рисунке 4 показано распределение входной силы F_1 (показано черной кривой), паразитных сил F_3 и N (показано красными кривыми) и выходной силы F_4 (отмечено зеленой кривой) в кривошипно-шатунном механизме в зависимости от перемещения поршня s .

Очевидно, что сила F_3 оказывает как сжимающее воздействие на коленчатый вал до определенного хода поршня, так и растягивающее воздействие на него на протяжении всего оставшегося хода (см. красную сплошную кривую).

Другая сила N работает на создание трения о стенки цилиндра двигателя от начала хода поршня до конца его хода (см. красную пунктирную кривую). Ни одна из этих сил не вносит вклад в полезную работу; вместо этого они действуют на разрушение механизма. Следовательно, эти силы приводят к потенциальному повреждению двигателя и вызывают значительные потери энергии.

Рисунок 5. На рисунке показан коэффициент преобразования (красная линия) и его среднее значение (синяя линия) потерь входной силы F_1 при ее преобразовании в выходную силу F_4 в зависимости от хода поршня - s в КШМ.

На рисунке 5 показаны графики коэффициента преобразования (показан красной линией) и его среднего значения (показано синей линией). Эти графики показывают большие потери, наблюдаемые в начале хода поршня от верхней мертвой точки, а также в конце хода (см. красную кривую линию). Как показывает синяя линия, среднее значение коэффициента потерь в 1,4 раза больше потерь, которые возникают при преобразовании входной силы F_1 в выходную силу F_4 по мере движения поршня по его траектории.

Концепции, представленные на рисунке 6, поясняются следующим образом:

F_4 - выходная сила, процент потребляемой входной силы составляет 69,8%, что создает полезный крутящий момент M_e .

$F_{(f,0)}$ — общие силы трения между компонентами кривошипно-шатунного механизма, а процент потребляемой входной силы составляет 2%.

F_3, N — паразитные силы, процент потребляемой входной силы составляет 28,2%.

Анализ рисунков 4, 5 и 6, полученных в результате математического моделирования, позволяет сделать следующие выводы: силы, возникающие при преобразовании входной силы F_1 в выходную силу F_4 посредством кривошипно-шатунного механизма (а также других сложных механизмов), можно разделить на три категории:

- Полезная сила F_4 ;
- Паразитные силы, такие как F_3 и N ;
- Силы трения механизма $F_{(f,0)}$.

Рисунок 6. Диаграмма Сэйки, показывающая распределение входной силы в кривошипно-шатунном механизме, включая трение между парами, паразитные силы и выходную силу, выраженную в процентах.

Для оценки КПД сложного механизма в уравнение (10) вводится дополнительный параметр — энергия A_4 , затрачиваемая на преодоление паразитных сил, что учитывает влияние этих сил на эффективность механизма. Таким образом, коэффициент полезного действия η можно выразить следующим образом:

$$\eta = \frac{A_1 - A_3 - A_4}{A_1} = 1 - \frac{A_3}{A_1} - \frac{A_4}{A_1} \quad (24)$$

где:

η — механический коэффициент полезного действия; A_1 — энергия, потребляемая на входе меха-

низма; A_3 — энергия, теряемая на трение во всех элементах механизма; A_4 — энергия, расходуемая на преодоление паразитных сил.

Такое представление позволяет более точно оценить эффективность сложных механизмов, учитывая все виды потерь.

Обозначим выражение $\frac{A_3}{A_1}$ через ψ , а выражение

$\frac{A_4}{A_1}$ через γ . Тогда уравнение (24) примет следующий вид:

$$\eta = 1 - \gamma - \psi \quad (25)$$

где:

γ – коэффициент, отражающий потери, вызванные паразитными силами в механизме; ψ – коэффициент, учитывающий потери на трение между всеми кинематическими парами механизма.

Согласно нашим теоретическим и практическим исследованиям, распределение энергии в кривошипно-шатунном механизме выглядит следующим образом:

- около 29% энергии расходуется на преодоление паразитных сил;
- до 2% энергии теряется на трение в кинематических парах механизма;
- около 69% всей подаваемой энергии используется для выполнения полезной механической работы.

В сложных механизмах машин значительная часть энергии, поступающей в систему, неизбежно теряется из-за механической неэффективности конструкции механизма. Во многих случаях эти потери могут превышать треть от общего количества потребляемой энергии, что подчеркивает важность улучшения конструкции системы для максимизации эффективности.

IV. Заключение

Из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Разработка нового метода оценки эффективности механизмов.

Разработан новый инновационный метод оценки эффективности сложных механизмов, основанный на использовании современных аналитических подходов и компьютерного моделирования. Данный метод позволяет учитывать не только традиционные параметры, но и влияние геометрии и конструкции механизма.

2. Новая формула определения эффективности сложных механизмов.

Установлена новая формула определения эффективности сложных механизмов, представленная в уравнении (25). Данная формула учитывает как потери энергии на трение, так и механические конструктивные недостатки, что делает ее универсальным инструментом для анализа современных сложных машинных механизмов.

3. Потери энергии в сложных механизмах.

В сложных машинных механизмах значительная часть поступающей энергии неизбежно теряется в результате возникновения паразитных сил в конструкции механизма. В некоторых случаях эти потери могут превышать более трети от общей поступающей энергии. Это подчеркивает необходимость совершенствования конструкции механизмов с целью минимизации потерь и повышения их эффективности.

4. Влияние паразитных сил на эффективность.

На эффективность работы сложных механизмов, таких как кривошипно-шатунные механизмы, существенное влияние оказывают паразитные силы. В то время как сопротивление трения между элементами механизма играет второстепенную

роль, паразитные силы, возникающие из-за конструктивных дефектов, становятся ключевым фактором снижения эффективности.

5. Причины возникновения паразитных сил.

Паразитные силы в кривошипно-шатунных механизмах и других сложных машинах обусловлены, прежде всего, конструктивными недостатками механизма, такими как направление основной входной силы в механизм под углами относительно выходной силы, опорного момента (например, для совершения полезной работы направление входящей силы должно соответствовать направлению движения выходящей силы и не должно быть углов между ними), геометрией деталей, эффектом колена (появлением рычагов между узлами), что способствует растрате основной силы.

6. Динамический износ механизмов.

Эти паразитные силы вносят существенный вклад в динамический износ механизмов машины, что приводит к сокращению срока службы узлов и снижению общей надежности системы.

7. Необходимость оптимизации конструкции.

Проведенные исследования подчеркивают важность детального анализа механизмов машин с использованием этой новой методологии, а также оптимизации геометрии сложных узлов машин. Это необходимо для устранения или минимизации паразитных сил при проектировании новых конструкций механизмов машин. Использование таких подходов позволяет снизить потери энергии, повысить КПД и продлить срок службы механизмов.

8. Влияние на общую эффективность.

Эффективное снижение или устранение потерь, связанных с паразитными силами, может повысить общую эффективность машины на 1/3 и более.

Также это способствует существенному повышению эффективности использования тепловой энергии в рабочей камере, за счет использования максимального импульса, возникающего в начале рабочего хода. Устранение паразитных сил также существенно влияет на долговечность узлов машин, что имеет ключевое значение для промышленных и транспортных систем.

9. Важность изучения паразитных сил.

Изучение паразитных сил является важным аспектом механики и проектирования, особенно в контексте двигателей внутреннего сгорания и других сложных механизмов. Это направление исследований открывает перспективы создания более эффективных и долговечных машин, отвечающих современным требованиям энергосбережения и экологичности.

Подтверждения

Мы благодарны всем тем, с кем мы имели удовольствие работать в ходе этого и других подобных проектов.

Конфликт интересов.

Мы благодарны всем тем, с кем мы имели удовольствие работать в ходе этого и других подобных проектов.

References

1. Tursunbaev B., & other authors. (2023). New method for assessing the efficiency of complex machine mechanisms. Proceedings of the AIP Conference 040098. DOI: 10.1063/5.0145575.
2. Артоболевский И. И. Механизмы в современной технике [в 7 т.]. — 2-е изд., перераб. — М.: Наука, 1979—1981. — 3248 с. — 44 300 экз.
3. Nicolaus August Otto. <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/otto-nicolaus-august>
4. Hedges & Company Automotive Digital Marketing. <https://hedgescompany.com/> [Accessed 24. Sep. 2024].
5. UN Economic Commission for Europe. Inland Transport Committee. UNECE activities to reduce emissions of gaseous pollutants and greenhouse gases in the transport sector. <https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/wp29/ECE-TRANS-WP29-2010-84r.pdf> [Accessed 04 February 2024].
6. Архангельский В.М., Вихерт М. М. и другие. Автомобильные двигатели. «Машиностроение» М-1967 г. 308 стр.
7. Bakhodir, T., Khasan, F., Temur, T. (2024). Check the Mechanisms of Internal Combustion Engines for the Presence of Parasitic Forces Using a New Methodology. International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 12(1), 32-36. <https://doi.org/10.11648/j.ijmea.20241201.14>
8. Tursunbaev, B., Fayzullaev, Kh.. Internal combustion engines with a crank mechanism. Collection of materials of the MNTK “Prospects for the development of road transport and engineering and communication structures.” Part 1. TADI. 2017. pp. 326-329.
9. Tursunbaev B., Fayzullaev KH. Internal combustion engine. Intellectual Property Agency of the Republic of Uzbekistan. Official Gazette, №2 (226), 27.02.2020
10. Tikhonenkov, S.M. Boosting Performance of Internal Combustion Engines. Russ. Engin. Res. 28, 1169–1172 (2008). <https://doi.org/10.3103/S1068798X08120046>
11. Morozov V.A., Morozova O.N. Improving the efficiency and environmental friendliness of internal combustion engines // IVD. 2016. No. 1 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-effektivnosti-i-ekologichnosti-dvigateley-vnutrennego-sgoraniya> (date of access: 02/04/2024).
12. Mukhitdinov A, Fayzullaev E., Tursunbaev B. Comparative Analysis of Road Trains in Mountain Conditions in Terms of Specific Productivity. Jizzakh Polytechnic Institute. Problems with implementing innovative ideas and projects. Republican scientific practical conferences. Collection of scientific works 11-12 May 2012
13. Statistics. Transportation emissions in the U.S.: Statistics and facts. <https://www.statista.com/topics/6480/transport-emissions-in-the-us/#topicOverview> [Accessed March 15, 2024].
14. Erkin Fayzullaev & other authors. Problems of vehicle safety in mountainous areas and their scientific analysis. AIP Conf. Proc. 2432, 030099 (2022).
15. Rajesh Rajamani 2012 Vehicle dynamics and control. Springer Science+Business Media, Germany, 2012. pp. 496.